

GMUNDEN HIGH TEMPERATURE HEAT LINK R&D

»Das Projekt in Gmunden beinhaltet mehrere Innovationen, die in der Kopplung eine echte Neuheit darstellen und ein hohes Replikationspotential für andere Standorte ergeben. Die Implementierung keramischer Heißgas-Filter erlaubt erstmals eine hoch-effiziente Wärme-Auskopplung aus Zement-Abgas und eröffnet damit vielseitige Optionen für kostengünstige Wärmespeicherkonzepte und nachfolgende Wärme-Nutzung.«

MARKUS HAIDER, Leiter Institut für Energietechnik und Thermodynamik, TU Wien

GMUNDEN HIGH TEMPERATURE HEAT LINK R&D

Projektziel ist die Entwicklung und Auslegung einer 10MWth Hochtemperatur-Wärmeauskopplung im Zementwerk Gmunden. Technologisch soll im Zement-Gas keramische Heißgas-Filterung in Kombination mit Fluiden wie Flüssigsalz oder CO₂ erfolgen. Ein Langzeit-Wärmespeicher mit Kapazität zwischen 24 Stunden und 60 Tagen soll gekoppelt mit einer 1,5km langen Hochtemperatur-Leitung Dampfvorsorgung für Großabnehmer im Stadtgebiet ermöglichen.

ECKDATEN

Laufzeit: 09/18 – 07/21

Projektvolumen: €1.257.366,-

ZIELE

Keramische Heißgas-Filterierung des Zementofen-Abgases

Implementierung einer Wärmeauskopplung mit Rippenrohrwärmetauschern und innovativen Fluiden

Kosteneffiziente Wärmespeicherung

Hochtemperatur-Fernwärmetransport über 1,5 km öffentliches Land

